

ПАНДУ ҲИКМАТҲОИ БАЧАҒОНА ДАР ЭҶОДИЁТИ РҶДАКӢ**Асхатова Аниса Жаҳонгировна**

Донишҷӯи курси 2-юми гурӯҳҳои тоҷикии ДДОЧ

Аннотатсия: Дар ин тезис-мақола фикрҳои панду ахлоқонаи асосгузори адабиёти классикии тоҷик Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ баррасӣ гардидааст. Қариб тамоми ашъори Рӯдакиро панду ҳикматҳои ахлоқона ташкил медиҳад. Рӯдакӣ пеш аз ҳама ба тарбияи бачаҳо эътибори калон меод.

Калидвожаҳо: Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, панд, ҳикмат, ахлоқ, таҷриба, зиндагӣ, илм, дониш.

Аннотатсия: Ушбу тезис-мақолада тоҷик адабиётининг асосчиси Абуабдуллоҳ Рӯдакийнинг панд ва ахлоқий ижодига назар солиниб, таҳлилий нуқтаи назардан баҳо берилган. Чунки унинг ижодини ушбу панд-ахлоқий шеърлар ташкил қилади. Рӯдакий энг аввало, болалар тарбиясига эътибор берган.

Калит сўзлар: Абуабдулло Рӯдакий, панд, ҳикмат, ахлоқ, таҷриба, умр, илм, билим.

Abstract: This article discusses the admonitions and moral teachings of the founder of classical Tajik literature, Abu'abdullah Rudaki. Almost all of Rudaki's poems are composed of moral admonitions and wisdom. Rudaki primarily paid great attention to the upbringing of children.

Keywords: Abu'abdullah Rudaki, advice, morality, experience, life, science, knowledge.

Зиндагӣ шахсонеро бузург медорад, ки аз таҷрибаи ширину талхи рӯзгор баҳра бардошта, хулосаҳои муҳими ин таҷрибаро чун сабақ барои умум ташвиқ менамоянд. Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ аз зумраи чунин шахсоне аст, ки зиндагии сермазмун ва пур аз пастиву баландиро паси сар намудааст. Осори басо бою рангине пур аз панду насиҳати ибратомӯз боқӣ гузоштааст. Рӯдакӣ соли 858 ба ин олам ҳамчу нуре хувайдо шуд. Ин нур дунёи фонири равшан гардонд, ба олам илму фарҳангро шиносонд. Дар сафи одамони пешқадам, ватандӯст ва халқпарвар меистод. Вале, сад афсус, ки зиндагии Рӯдакӣ хуб нагузашт, зеро таъкиби руҳониён монд ва соли 941 поёни дарахти ӯ хушк мешавад. Марги чунин як суҳанвари донову тавоно наздикон ва дӯстони ҳамқаламашро бениҳоят ғамгину мотамзада карда буд.

Рӯдакӣ рафту монд ҳикмати ӯ,

Гул бирезад нарезад аз вай бўй.

Дар панду андарз ва ҳикматҳои Рӯдакӣ мазмунҳои умуминсонӣ, аз қабилӣ тарғиби илму дониш, раҳму шафқат, рафоқату дӯстӣ ва кўшишу кор ҷои асосиро мегиранд. Шоир бо ин роҳ дар тарбия намудани инсонӣ комил ва парвардани ахлоқи хуб то имрӯз ҳисса мегузорад. Вай ақида дорад, ки барои дарки ҳақиқати зиндагӣ кас бояд ақлу донишро кор фармояд. Ба воқеаю ҳодисаҳо бо чашми хирад нигариста, кўшиш намояд, ки моҳияти онро фаҳмад. Ӯ ақлу донишро ба тарзи шоирона чашми дил меномад ва панд медиҳад:

Ба чашми дилат дид бояд ҷаҳон,
Ки чашми сари ту набинад ниҳон.

Бад-ин ошкорат бубин ошкор,
Ниҳонӣ-тро бар ниҳонӣ гумор

Азбаски Рӯдакӣ таҷрибаи зиндагиро нахустмуаллим ва роҳбари асосии инсон барои пешрафт ва ҳалли мушкилиҳо мешуморад, даъват менамояд, ки ҳар як шахс онро омӯзад. Шоир таъкид мекунад:

Бирав, зи таҷрибаи рӯзгор баҳра бигир,
Ки баҳри дафъи ҳаводис туро ба кор ояд.

Вале таҷрибаи рӯзгорро фақат аз рӯи илму дониш дарк намудан мумкин аст. Бинобар ҳамин, инсон барои он ки хирадманд шавад, даставвал бояд дониш омӯзад. Ба фикри Рӯдакӣ, ки хеле ҳаётист, дониш хирадро сайқал медиҳад, чун ҷароғи равшанкунандаи роҳи зиндагӣ ба инсонҳо роҳи нек нишон медиҳад, аз ҳама бадихо, зарарҳо ва офатҳо ўро ҳимоят менамояд ва дар чашми мардум шахси донишманд ва хирадмандро мўхтарам мегардонад. Фарҳанг дараҷаи олии пайвастагии ақл, дониш, маърифат, адаб ва маданият мебошад. Рӯдакӣ онро беҳтарин сарвати маънавии инсоният шумурда, аз он ҳар чӣ бештар баҳра бардоштанро талқин мекунад:

Ҳеч ганҷе нест аз фарҳанг бех,
То тавонӣ, рӯй бар ин ганҷ нех.

Шоирӣ инсондӯст, чун муаллими ахлоқ тарафдори он аст, ки фарзандон бо одоби писандида, ахлоқи нек, ҳунар ва дараҷаи илму дониш номбардори падару модар, аҷдод, миллат ва халқу ватани худ бошанд. Фарзандон набояд ба аслу насаби худ мағрур шаванд, зеро аз донишу хирад ва обрӯи падарон ба фарзандони ноқобилу нолюқ нафъе нест:

Эй дареғо, ки хирадмандро
Бошад фарзанду хирадманд не.

В-арчи адаб дораду дониш падар,

Ҳосили мерос ба фарзанд не.

Панду ҳикматҳои Рӯдакӣ ҳамеша боэътибор буда, ҳамчун роҳнамо барои ҷомеаҳои гуногун хидмат кардаанд. Ҳар як шеърӣ ӯ ҷанбаи таълимӣ дошта, ба хонанда на танҳо ҳаловати эстетикӣ, балки хирадмандӣ ва дарки ҳаёти маънавию тақдим мекунад.

Рӯдакӣ аз баҳри бепоён ҷавҳар кофтани шуд. Ҷавҳаре, ки ӯ ба мо ҳадя кардааст, солҳои сол нури худро пошида меояд. Ҷавҳари ӯ дар роҳи ҳаётамон ҷароғбон аст, ки мо шабона дар ғафлат намонем, дар ҳаёт панд намеҳурем. Боварӣ дорам Рӯдакӣ ҳатто баъди ҳазор сол ҳам дар дили инсонҳо дар ёдҳо мемонад.

Аз ин рӯ бо мақсади бузургдошти ин нобиғаи некном, мебояд ҳар як хонандаи эҷодаш аз таҳти дил изҳори миннатдорӣ намояд, зеро панду андарзи Рӯдакӣ буд, ки дар рафти ҷараёнҳои ҳаётӣ бе ҳеч гуна тамъкорӣ ба вай ёрӣ расондааст.

Адабиётҳо:

1. Мирзоев А. “Абӯабдулло Рӯдакӣ”, Нашриёти Давлатии Тоҷикистон, Сталинобод, 1958.
2. Ҳалимов С. “Адабиёти тоҷик дар асри X”, Самарқанд, 1999
3. Осори Рӯдакӣ”, Нашриёти давлатии Тоҷикистон, Сталинобод, 1958
4. Фарҳанги забони тоҷикӣ, Ҷ. 1, Москва, 1969.